

ЙИГИРИШ МАШИНАСИДА ТОЛАЛАРНИ ДИСКРЕТЛАШ ЖАРАЁНИНИ ДИНАМИК ТАҲЛИЛИ

Ахмедбекова Алевтина Викторовна

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395164>

Аннотация. Мақолада йигириш машинаси дискретлаш барабанчасини тиш қадамлари ораси масофасини $0,2 \div 0,4$ мм гача ўзгартириш натижасида толаларни кўп узилишини олдини олиш, ипларда ҳосил бўладиган тугунларни камайтириш ва шу орқали ип сифат кўрсаткичларини ошириш масаласи кўриб чиқилган. Бунда толаларга таъсир қилувчи бир нечта параметрлар аниқланиб, толаларни титиш жараёнида унга таъсир қилувчи кучланишлар, толаларни ажратиш жараёнида уларнинг массаларини айланиш тезлигига боғлиқлик таҳлили келтирилган.

Kalit so'zlar: жараён, элемент, тола, дастур, ип, жараё, куч, барабан, назария, пилта, элемен.

1-расм. а) Пилта, б) Пилтадан толани ажралиши, с) Толанинг ўлчамлари.

Толадаги кучланишлар уни узилишига олиб келмаслиги керак. Шу орқали толани массадан суғириб олишда жараён тезлигини топиш мумкин бўлади. Битта толани чиқариб олиш назариясини ишланса, унда тутамни (пучок) чиқариб олишни хисобласа бўлади. Чунки битта тиш бир вақтни ўзида тахминан $50 \div 200$ толани илиб олиши мумкин.

Пилтадаги толалар бир-бирига ўралган бўлади (1 метр пилта узунлигида ўралиш 4-5 та бўлади).

3-расм. t -тиш қадами, $t=0,2 \div 0,4$ мм оралиқда ўзгаришининг толаларга таъсири. z ўқи бўйлаб йўналган пилтани ($0 \leq z < 1$) оралиғида қараймиз пилтанинг радиуси R га тенг (4-расм) да келтирилган.

4-расм. Пилтага OZ ўқи бўйича ўзгариш схемаси

Пилтани титиш жараёнида ички кучларини элементар ажратиш юзасига нисбатан кучланишни қуйидаги формула орқали аниқлаймиз.

$$P_x(z) = (E - E_3)\varepsilon(z, r) \quad (1)$$

бу ерда, E_3 -эластиклик модули z ўқи бўйлаб, $\varepsilon(z, r)$ - z ўқи бўйлаб деформацияси.

Тенгламани ечимини бошланғич ва чегаравий шартлардан фойдаланиб аниқлаймиз.

$$r=0, r=R$$

Хосил бўладиган кучланишларни қирқиб олинган пилта кесимини яки $z=0, 0 \leq r \leq R$ оралиқда аниқланади. Пилта z ўқи бўйлаб таъсир қиладиган куч учун қуйидаги

$$\varepsilon = \frac{P_x(z)}{E - E_3} = \frac{\delta_0}{E_3} + \int_0^{\infty} P_x(t)\varepsilon'(z-t)dt = \frac{\delta_0}{E_3} + \int_{-\infty}^z P_x(z-t)\varepsilon'(t)dt$$

$$P(t) = \delta_0 + P_x(z) + \int_0^{\infty} P_x(t)\delta'(z-t)dt = \delta_0 + P_x(z) + \int_{-\infty}^z P_x(z-t)\delta'(t)dt \quad (2)$$

бу ерда, δ_0 - механизмдаги кучланиши;

$P(t)$ - пилтанинг тўла кучланиши;

$P(z)$ - функция учун бошланғич шарт яъни $r=0$ да чегараланган пилта учун $-1 \leq r \leq 1$ оралиғида аниқланади.

Агар $0 \leq r \leq R$ шарт учун $z-1$ дан $z+1$ гача аниқланади. У ҳолда z ўқи бўйлаб U_z - куч таъсиридаги кучланишни ифодалаймиз.

$$U_z(z, r) = \frac{1}{4\pi\sqrt{2A}} \left[\frac{1}{a+2b} \cdot f_1(z, rA) + \frac{1}{\rho} \cdot f_2(z, rA) \right] \quad (3)$$

$$f_1 = g_1^{\frac{1}{2}} \cdot g_2^{\frac{3}{4}} \Rightarrow f_2 = g_1^{\frac{1}{2}} \cdot g_2^{\frac{3}{4}} \cdot r^{-2}$$

$$g_1 = g_2 - (z^2 + r^2)g_2^{\frac{1}{2}} \quad g_2 = (z^2 + r^2)^2 + Ar^4$$

$$A = \frac{[(\rho - a - b)f + (1 + 2\rho)^2]}{[(a + 2b)\rho]}$$

Бу муносабатлардаги $\delta_z = E_3 \cdot \varepsilon_z$ тенглик ўринли бўлади, бу эса пилта учун z ўқи бўйлаб нормал кучланишдир. Пилтанинг z ўқи бўйлаб $U_z(z, r)$ кучланиш таъсиридаги деформациясини қуйидагича аниқлаймиз.

$$\varepsilon(z) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2R \sin \varphi} \varepsilon_z(z_1 r) r dr \sin \varphi$$

$$\delta_z = 2\pi E_3 \int_0^{\pi} \varepsilon_z(z_1 r) r dr \quad (4)$$

(3) ва (4) тенгламаларини (2) тенгликка қўямиз ва системада

$$\frac{P_x(z)}{E - E_2} = \frac{\delta_0}{E_3} + \frac{1}{2(a+2b)} I_1(z) \int_{-\infty}^z P_x(z - HQ_1 HR) dt + \frac{1}{2\rho} I_2(t) \int_{-\infty}^z P_x(z-t) Q_2(t_1 R) dt$$

$$P(z) = \delta_0 + P_x(z) + \frac{E_3}{2(a+2b)} I_3(z) \int_{-\infty}^z P_x(z-t) Q_3(t_1 R) dt + \frac{1}{2\rho} I_4(t) \int_{-\infty}^z P_x(z-t) Q_4(t_1 R) dt$$

бу ерда,

$$I_{1,2}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2A}} \int_{-\infty}^{\xi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \sin \varphi} \frac{d^2 f_{1,2}}{dt^2} r dr d\varphi dt \quad (5)$$

$$I_{3,4}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2A}} \int_{-\infty}^{\xi} \int_0^t \frac{d^2 t_{1,2}}{dz^2} r dr dt \quad (6)$$

(5) ва (6) тенгликлардан фойдаланиб пилтадан толаларни ажратишда толалар узилишини камайтиришда инерция моментини толаларнинг кучланишига ва толалар орасидаги ишқаланиш коэффициентига боғлиқлик графикларини Maple дастуридан фойдаланиб таҳлил қилинган.

5-расм. Пилтадан толаларни ажратишдаги кучланишини вақтга боғлиқ графиги

6-расм. Пилтадан толаларни ажратишдаги ишқаланиш коэффциентини вақтга боғлиқ графиги

References:

1. Sindarova, S. M., Rikhsibaev, U. T., & Khalilova, H. E. (2022). THE NEED TO RESEARCH AND USE ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE RESEARCH. *Academic research in modern science*, 1(12), 34-40.
2. Mirzaliev, Z., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. (2019). Organization of Independent Work of Students on Drawing for Implementation of the Practice-Oriented Approach in Training. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 297-298.
3. Sindarova, Shoxista Maxammatovna (2021). O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARNING BILIM, KO'NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 686-691.
4. Maxammatovna, S. S. (2022). Methods of Solving Some Problems of Teaching Engineering Graphics. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 7, 97-102.
5. Рихсибоев, У. Т., Халилова, Х. Э., & Синдарова, Ш. М. (2022). AutoCAD дастуридан фойдаланиб деталлардаги ўтиш чизиқларини қуришни автоматлаштириш. *Science and Education*, 3(4), 534-541.
6. Bobomurotov, T. G., & Rikhsibaev, U. T. (2022). Fundamentals Of Designing Triangles Into Sections Equal 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 And 19. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(2), 96-101.
7. Makhammatovna, S. S. (2023). Pedagogical and Psychological Aspects of Improving the Methods of Developing Students' Creative Research. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 37-41.
8. Abdurahimova, F. A., Ibrohimova, D. N. Q., Sindarova, S. M., & Pardayev, M. S. O. G. L. (2022). Trikotaj mahsulotlar ishlab chiqarish uchun paxta va ipak ipini tayyorlash va foydalanish texnologiyasi. *Science and Education*, 3(4), 448-452.
9. Sindarova, S. (2023). TALABALARDA IJODIY IZLANUVCHANLIKKA XOS SIFATLARNI SHAKILLANTIRISH USULLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(11), 23-29.

10. Sindarova Shoxista Maxammatovna, & Maxmudov Abdunabi Abdug'afforovich (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA IJODIY IZLANISH TALAB QILINADIGAN MASALALAR. Ta'lim fidoyilari, 24 (17), 2-275-284.
11. Rixsiboyev, U. T., & Maxammatovna, S. S. (2023). TEXNOLOGIK VOSITALAR ORQALI INNOVATSION DARS TASHKIL QILISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 20(8), 168-175.
12. Shoxista, S. Abdug'afforovich, MA (2022). METHODOLOGY OF STUDENT CAPACITY DEVELOPMENT IN TEACHING ENGINEERING GRAPHICS. *Gospodarka i Innowacje*, 22, 557-560.
13. Sindarova, S. (2023). AUTOCAD DASTURIDAN FOYDALANIB TALABALARNING IJODIY IZLANISHLARINI RIVOJLANTIRISH. *Наука и технология в современном мире*, 2(14), 38-41.
14. Sindarova, S. M. (2021). IQTIDORLI TALABALAR BILAN SHUG'ULLANISH METODIKASI.(MUHANDISLIK FANLARI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 32-39.
15. Shoxista, S. (2023). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI O'ZLASHTIRISHDA ZAMONAVIY DASTURDAN FOYDALANISH ORQALI TALABALAR IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 780-790.
16. Синдарова, Ш. (2023). Yosh ijodkorlarni qo'llab quvvatlash va ular bilan ishlashni tashkil qilish. *Общество и инновации*, 4(2), 177-181.
17. Makhammatovna, S. S. (2023). DEVELOPMENT OF ENGINEERING GRAPHICS STUDENTS TO CREATIVITY THROUGH IMAGINATION VIEWS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 3(1), 22-26.